

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. TH. LIMPERG JR., A. NIERHOFF EN H. R. REDER.

RUBRIEK REDACTEUREN: EXAMEN-VRAAGSTUKKEN: Drs. ABR. MEY EN Drs. J. PAARDEKOOPEL — LITERATUUR: Drs. A. ROBLES — BESLECHTE GESCHILLEN: Mr. P. J. DE KANTER — UIT DE FINANCIËLE HUISHOUDING DER OVERHEID: J. H. TEXTOR — UIT HET BUITENLAND: W. BEIJDERWELLEN, J. E. ERDMAN, C. A. HUIYSMAN EN A. M. VAN RIETSCHOTEN — EFFICIËNTIE: C. A. BLAZER EN L. POLAK — BELASTINGVRAAGSTUKKEN: P. K. NIEKERK — REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR: Mej. Dr. R. PHILIPS, Drs. G. L. GROENEVELD, J. P. DE HAAN EN J. C. SPANGENBERG

MEDEWERKERS: PROF. Mr. Dr. H. W. C. BORDEWIJK, J. P. CROIN, Mr. P. J. DAM, E. VAN DIEN, W. H. ELLES, G. W. FRESE, PROF. Dr. Ir. — J. GOUDRIAAN Jr., S. KONIJN, JAMES POLAK, PROF. Dr. N. J. POLAK, J. E. SPINOSA CATTELA, Dr. A. STERNHEIM —

SECRETARIS DER REDACTIE - C. VERWEY
TESSELSCHADESTR. 15 - AMSTERDAM, TEL. 82444

UITGEVER: J. MUUSSES — PURMEREND
TELEFOON 77 — GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADRIJK IS GEORLOOFD, ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS. —

VERSCHEIJNT MAANDELIJKS, BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10.—, FRANCO PER POST F 10.24, BUITEN-
LAND F 10.60. MEN ABONNEERT ZICH VOOR DEN GEHEELEN
JAARGANG —

INHOUD

Van de Redactietafel	Blz.	65
Eenige critische beschouwingen over de leer der orga- nische winstcalculatie	"	65
door Drs. Abr. Mey (slot)		
Het accountantswezen in Noorwegen	"	72
door Prof. O. Sillén		
Lastige gevallen	"	74
Examen-vraagstukken	"	74
Red. Dr. Abr. Mey en Drs. J. Paardekooper Vaststelling der schade veroorzaakt door vertraagde heropening van een dames-mode-magazijn, als gevolg van te late levering der inrichting		
Uit het buitenland	"	76
Red. W. Beijderwellen, J. E. Erdman, C. A. Huysman en A. M. van Rietschoten Geén registratie in Engeland — Is de accountant tegenover derden verantwoordelijk?		
Repertorium van tijdschrift-literatuur op het gebied van Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde	"	77
Boeken-repertorium	"	79
Vragenbus	"	80
Ontvangen boekwerken	"	80

EENIGE CRITISCHE BESCHOUWINGEN OVER DE LEER DER ORGANISCHE WINSTCALCULATIE

III

A. AANSLUITING BIJ DE VORIGE GEDEELTEN

In de voorafgaande artikelen is getracht de vervangings-
waarde-calculaties *Schmidt* en *Limperg* naast elkander te stellen
en de *Schmidtsche* theorie, die een meerdere bekendheid heeft
aan die van *Limperg* te toetsen. De grondlijn der bezwaren
tegen de theorie van *Schmidt* ligt in zijn onderschatting der be-
teekenis en onvoldoende behandeling van den toestand van on-
voldoendheid van koopkrachtige vraag tegenover beschikbare
productiecapaciteit. Het probleem wordt ontgaan doordien bij
verminderte rendabiliteit de eisch tot en de mogelijkheid van
„umdisponieren” gesteld wordt. Met het stellen van deze mo-
gelijkheid wordt een der meest markante conjunctuursymp-
tomen ter zijde geschoven en verliest de theorie dus in beteeke-
nis voor de „betriebswirtschaftliche Konjunkturpolitik” in
stede van te winnen. Het stellen van deze mogelijkheid is noodig
voor *Schmidt's* pogen om aan te toonen, dat een „Gleichlauf”
van productie en consumptie verkregen zou kunnen worden,
indien de Rechenfehler uit de calculatie werd verwijderd. De
storing van de harmonie tussehen productie en consumptie
wordt door vele factoren veroorzaakt, onder welke — naast de
onvoldoende accomodatie der productiecapaciteit aan verande-
ringen in den omvang der koopkrachtige vraag — de reken-
fout genoemd kan worden. Toegegeven zij, dat deze factor eene
belangrijke is, die weer op andere factoren bevruchtend in-
werkt. In een „Planwirtschaft” zou men de rekenfout veel
sneller ontdekken en daarom passen *Schmidt's* politieke gevolgt-
trekkingen niet in het kader van zijn theorie.

B. DE PRIJSVRAAGNIVEAU-THEORIE (vervolg)

1. Verduidelijking van punt 4 van het tweede stuk.

Eén der hoofdbezwaren — eveneens in het tweede deel gege-
ven — is *Schmidt's* prijsniveau-gedachte. Hij spreekt soms (men
zie bijv. het artikel in Niklisch' Handwörterbuch) van aanpas-

VAN DE REDACTIETADEL

Sinds lang hebben wij de behoefte gevoeld aan een medewer-
ker aan wien wij de bespreking van belastingzaken, wetswijzi-
gingen enz. uit het oogpunt van den accountant, d.w.z. bedrijfs-
economisch, konden toevertrouwen. Daarom verheugt het ons
den lezers thans te kunnen mededeelen, dat wij den heer P. K.
Niekerk, lid van het Ned. Inst. van Accountants, bereid hebben
gevonden om als redacteur voor een desbetreffende rubriek op
te treden.

sen bij de prijzen van de koopmarkt, maar zijn streven om als de algemeene conjunctuur-oorzaak de rekenfout naar voren te brengen, moet hem voeren tot de onderstelling van harmonieus-bewegende prijzen; daarin ligt de reden van invoeren der prijs-niveau-gedachte. Daarmede wordt echter de opvatting, dat de calculatie moet aanpassen aan de waarden van het moment (de vervangingswaarde) wéér prijsgegeven. *Schmidt* rekent een vervangingswaarde niet naar de daartoe den maatstaf gevende koopmarkt, maar naar de gemiddelde verandering van alle prijzen. De „Werterhaltung” wordt daarmede niet bereikt; voor de vervanging van goederen, wier prijzen boven de prijsniveau-verheffing stegen, is aanvulling van bedrijfskapitaal toch noodig, het bedoelde effect wordt niet behaald.

Schmidt's prijsniveau-gedachte leidt dan tot de onderscheiding van goederensfeer en geldsfeer en tot de stelling, dat de Werterhaltung verkregen wordt, wanneer goederensfeer en geldsfeer niet verward worden. Dit is dus — en dit werd in het tweede stuk, mede door ietwat onhandige coupure, niet voldoende scherp door mij gezegd — een tweede methode van calculeeren naar „Werterhaltung”, niet in overeenstemming met de eerste, die was calculatie naar vervangingswaarde (moments-prijs van de verkoopmarkt). Deze tweede methode is de correctie van den aanschaffingsprijs met een indexcijfer. Wat de vervangingswaardecalculatie, naar de eerste methode, betreft kan toegegeven worden, dat, in principe, het doel werd bereikt, dat echter de voorwaarde, dat men tot dien prijs kan afzetten niet steeds vervuld is. Omtrent de calculatie van vervangingswaarden met behulp van een indexcijfer (prijsniveau-aanpassing) zij opgemerkt, dat daarbij evenmin de zekerheid van afzet tot dien prijs bestaat, dat bovendien de vervangingsmogelijkheid niet verzekerd is. Men zou daartoe de harmonieuze beweging van alle prijzen moeten onderstellen; het begrip prijsniveau en de noodzaak van indexcijfer-bepaling toonen op zichzelf reeds aan, dat de beweging ongelijk en ongelijktijdig is.

Het calculeeren van een prijsniveau-vervangingswaarde (aanschaffingsprijs-correctie) brengt tot de theorie, waarin *Schmidt* een afzonderlijken kringloop geeft voor geld en voor goederen (geldsfeer en goederensfeer). Daarbij worden dus de steeds in waarde veranderende concrete goederen tegenover het eigen vermogen gesteld en de bezittingen in nominaal geld (kasdebiteuren) gesteld tegenover de schulden. Afgezien nog van het bezwaar, dat dit financieringstechnisch tot onjuistheden moet voeren, moge opgemerkt worden, dat tegen de mogelijkheid van doorvoering praktische bezwaren gelden en voorts de vraag klemt, hoe men moet handelen met de middelen, die vrijkomen uit de opbrengst van het product ter compensatie van ingecaluleerde werkeenheden der duurzame productiemiddelen.

Schmidt's advies, aanwending ter expansie, heeft, als we zagen, alleen gelet op het onttrekken aan geldsfeer, niet gelet op de gevolgen in de conjunctuurbeweging. Ziet men het vraagstuk alleen als calculatieprobleem bij niet waardevast geld, dan zou het simpeler zijn om met andere valuta te gaan calculeeren.

2. Invloeden van discontinuïteit in het omzetten van geld in goederen.

Schmidt's expansie-argument heeft in de conjunctuurpolitiek geen zin. Calculeeren in vreemde en waardestabiele valuta moge beteekenis hebben, wanneer in een land of eenige landen inflatie is en in andere landen het geld „stabiel” gebleven is; voor de conjunctuur-politiek geeft het geen oplossing. Bij de conjunctuur heeft men te doen met een verschijnsel, dat in alle landen geldt en waarvan mogelijke beïnvloeding op de wisselkoersen slechts verband zou kunnen houden met den graad, waarin het verschijnsel werkt.

De discontinuïteit in het omzetten van geld in goederen

ondergaat bij grootere bedrijven zekere nivelleering. Het „schijninkomen” vloeit regelmatig binnen, maar door het groote verschil in gebruiksduren van een veelheid van werktuigen, zijn telkenjare vervangingen noodig. Die theorie heeft, in het licht der conjunctuurbeweging, echter eenige aanvulling noodig, omdat in den diepgang der conjunctuur de vervangingen worden uitgesteld, bij den opgang vervangingen en expansies vaak samenvallen; dus behoefte aan de financieringsmiddelen voor de vervanging slechts in de opgangsjaren bestaat, terwijl in de latere hoogconjunctuurjaren het schijninkomen rijkelijk vloeit, doorvloeit, hoewel trager en in mindere mate, in de depressie-jaren, terwijl dan *niet* vervangen wordt. Bij groote bedrijven komt dus de discontinuïteit als conjunctuurgevolg uit, bij kleinere en middengroote bedrijven mede, omdat de nivelleering daar niet of althans in veel verminderde mate werkt. Een discontinuïteit in het omzetten van geld in goederen blijft bestaan.

Theoretisch zou men de accumulatie van vlottende middelen het best kunnen tegengaan door de kapitaalbehoefte aan vlottende middelen te financieren met aflopend lang crediet, waardoor men het vrijkomend schijninkomen zou kunnen benutten tot overeenkomstige aflossing van vreemd vermogen. Deze financiering, die, afgezien van toepasbaarheid, juist is, ligt echter geheel in strijd met de leer van scheiding van geldsfeer en goederensfeer en toont daarmede tevens aan, dat laatgenoemde leer financieringstheoretisch niet juist is.

Eenzelfde factor van discontinuïteit heeft men met andere termijnen en andere oorzaken — bij de verschillende inkooptermijnen van grondstoffen; nivelleering bij een groote diversiteit van grondstoffen en inkooptermijnen daargelaten. De omvang van grondstoffen-aankoop schommelt voorts met de conjunctuurbeweging overeenkomstig het verschil in afzet. Indien men den meerderen voorraad in de hausse met geleend vermogen zou financieren (eveneens de seizoenmatige voorraadvermeerderingen), dan zou het vermogen uit het omloopsproces verdwijnen, zoodra het niet meer noodig was en dus de financiering — althans wat de seizoeninvloed aangaat — rationeel zijn. De *Schmidtsche* eisch van scheiding van geldsfeer en goederensfeer brengt echter tot de noodzaak, om dwars daartegenin de voorraden met eigen middelen te financieren — maar met onmogelijkheid om te ontkomen aan tijdelijk overtollige kasmiddelen.

De *Schmidtsche* financieringsregel van geldsfeer en goederensfeer brengt in het gedrang den grondregel der financiering, dat middelen, die men permanent behoeft, ook kasgeld en debiteurencrediet) uit vermogen gefinancierd moeten worden, waarover men de voortdurende beschikking heeft, terwijl kortstondige tijdelijk benodigde grondstoffen enz. uit kort crediet gefinancierd moeten worden. (Bij *Limperg* de financiering als kostenprobleem. Bij *Polak* de leer van het kapitaaloptimum.)

3. Algemeen prijsniveau of niveau van de prijzen, waarmede de bijzondere onderneming te doen heeft.

Schmidt spreekt van een *speciaal indexcijfer* van de prijzen, waarmede een bepaalde onderneming te doen heeft. *Van Overeem* in zijn *Financieuzen* wijkt hierin van de theorie van *Schmidt* af en calculeert, wat hij vervangingswaarde noemt op basis van het *algemeen indexcijfer*. Zijn zeer duidelijke schematische voorstellingen doen dat overal zien en bovendien spreekt hij de onderstelling uit, dat „de productiekosten en de prijzen van het goederenkapitaal (productiemiddelen) evenredig stijgen aan de onderstelde stijging van het prijsniveau”. *Overeem* voegt daaraan toe, dat dit met de werkelijkheid stemt als de veranderingen grond vinden in de waardeverandering van het geld. De verschillen tussehen de werkelijke prijsveranderingen en de prijsniveau-verandering zijn bij hem bedrijfsresul-

taten; het zijn veranderingen, die oorzaak vinden bij de goederen. Hoe staat het nu echter met de „Werterhaltung”. Die vinden we niet, want we kunnen — wanneer het prijsniveau minder steeg dan de prijs — de vereischte quantiteiten niet reproduceeren. De theorie loopt vast. Hierin ligt bovendien het punt, dat collega's er toe brengt de vervangingswaardetheorie op te bergen bij de groene en roode marktenbiljetten, doux souvenirs van verkeerde speculaties.

De collega's vergissen zich, omdat het hier eigenlijk niet de vervangingswaarde-calculatie, maar de theorie der correctie van aanschaffingsprijzen met indexcijfers betreft. Het indexcijfer is prijsgemiddelde en meet dus in hoeverre het peil van koopkracht veranderd is, geeft echter nooit een grondslag om met terugrekening te worden gebruikt om in de prijsverandering van elke individuele markt (de factoren, waaruit het gemiddelde is opgebouwd) te gaan scheiden naar de mate, waarin de oorzaken der verandering bij het geld of bij de goederen te zoeken zijn.

Schmidt's theorie blijft — wat in elk geval dichter bij de werkelijkheid is — rekenen met de prijzen van de goederen, waarmee de onderneming te doen heeft. Er blijft echter een onderscheid met de vervangingswaarde, waarover hij in andere hoofdstukken spreekt, ter bepaling waarvan de waarde van de koopmarkt geldt.

De loop der gedachten, die *Schmidt* naar een individueel indexcijfer voert, ligt naar mijn meening in het feit, dat de omloop van geld en goederen zekere discontinuïteit heeft, die echter doordien de intervallen in het omloopproces van verschillende goederen elkander kruisen, ten deele wordt genivelleerd. De omzetting van geld in goederen (maar dan van eene andere categorie) heeft dus veel vroeger plaats dan de vervanging van het goederen-quantum, dat werd aangewend of verkocht. Met die omzetting acht *Schmidt* het geld uit de geldsfeer te zijn onttrokken en daarmee onttrokken aan verdere inflatie (uiteraard met omzetting in waardevastgeld eenvoudiger te verkrijgen).

Past men de *Schmidtsche* denkwijze toe op de conjunctuurverschijnselen — hetgeen men naar zijn opvatting doen moet —, dan geeft de calculatie naar den grondslag van een bedrijfsindexcijfer evenmin „Werterhaltung” als de calculatie naar het algemeen indexcijfer. De gedachte van vervanging der voorraden eischt calculatie naar de volle vervangingswaarde. Wil men niet den indruk geven van hinken op twee gedachten dan moet men of als *Van Overeem*, ondanks de strijdende werkelijkheid, de harmonieuze prijsbeweging onderstellen en kan dan vervangingswaarden afleiden uit aanschaffingsprijzen en algemeen indexcijfer of men moet de geheele prijsniveau-gedachte verwerpen en alleen over vervangingswaarde spreken, zoowel bij conjunctuurbeweging als bij inflatie-gevallen. *Schmidt* is daarin onbepaald. Men krijgt uit sommige punten den indruk alsof *Schmidt* toch wel ziet dat met de prijsniveau-aanpassing het vereischte effect niet bereikt wordt. Eene uitspraak als deze b.v.

„In Durchschnitt erfolgt ein Steigen und Sinken proportional der Geldentwertung, nicht aber für das Einzelgut. Dafür zu sorgen, dass jeder reale Vermögensteil mindestens dem Durchschnitt entsprechend im Werte stiege oder höchstens auf den Durchschnitt der Geldentwertung sinke ist vornehmste Aufgabe des Unternehmers”. Hier komt voor den lezer een dubium, of eigenlijke Werterhaltung niet gezocht wordt in dien dispoocerenden „ondernemer”, die steeds moet zorgen alle kapitaalgoederen te kunnen reproduceeren. De Werterhaltung eischt, dat men op elk moment elk quantum vervangen kan, maar dat gaat niet als men naar de vervangingswaarde van het Einzelgut een gemiddelde neemt *van alle goederen*. Men zou dan de Werterhaltung der onderneming en haar door *Schmidt* ondersteld sociaal-economisch gevolg: de gelijkloop van productie en con-

sumptie, niet verkregen hebben. Daarin moet dan voor den ondernemer aanleiding bestaan, om de proportionaliteit der productiemiddelen te veranderen. Hij spreekt in dit verband over de invloeden van verandering van productiviteit over „neue Einstellung zwischen Kapital und Arbeit”, neemt voorts aan, dat de aanwendingsduur der productiemiddelen (ook der voorraden) verkort of verlengd worden kan overeenkomstig de veranderde productiviteit. Hij spreekt van een langer „strekken” der voorraden. Heel sterk komt dit uit in zijn uitspraak pag. 117 „Das Problem der relative Werterhaltung der Unternehmung ist also im Grunde nichts anderes als das der Anpassung der Kostenrechnung an die Ausflüsse der Produktionsverschiebungen”. Het eigenlijke moment ligt dus in dat aanpassen.

Daarmede vervaagt echter de geheele opzet, want uiteraard wordt de instandhouding van de onderneming verkregen, wanneer de leiding steeds zou weten aan te passen aan veranderde verhoudingen van vraag en aanbod. Het conjunctuur-gebeuren bewijst echter dat zulk een terstond aanpassen niet gaat, de geheele saneering der depressie beoogt het.

Deze critiek op het zijpad der *Schmidtsche* beschouwing benadeelt echter de vervangingswaardeleer in geen enkel opzicht.

C. DE ACCOMODATIE AAN VERANDERDE PRODUCTIE-OMSTANDIGHEDEN.

1. Mobiliteit der productiemiddelen.

Toegegeven zij dat een calculatie op aanschaffingswaardebasis geen aanwijzing geeft omtrent de juiste resultaten-oorzaken en dus geen stimulans tot omstellingen in de bedrijfshuishouding doet ontstaan, misschien zelfs de gelegenheid sluit om dergelijke mogelijkheden uit te nutten. Als *Schmidt* echter concludeert, dat de „organische Kostenrechnung dem Unternehmer ermöglicht die sofortige Korrektur”, is hij op zijn minst erg optimistisch en vergeet geheel de inelasticiteit in de accommodatie der duurzame productiemiddelen. Bedenken we, dat in verschillende conjunctuur-theorieën deze eigenschap der moderne techniek een rol speelt, dan zien we wederom, dat de Rechenfehler-theorie heel voorname conjunctuur-invloeden negligeert. Trouwens tusschen de informatie door de administratie en de correctie van de foutieve verhouding in de techniek van het bedrijf ligt meer dan „één pas”.

2. De theorie der Produktionsverschiebungen en de gelijkloop van productie- en consumptie (inkomens-verschuivingen).

De Produktionsverschiebungen deelt *Schmidt* in in algemeene en bijzondere productie-verschuiving, waarbij dus of in het algemeen de productiviteit toeneemt of afneemt, dan wel de productie van een bepaald bedrijf toeneemt of afneemt. Tegenover de Produktionsverschiebungen staan de Einkommenverschiebungen — algemeene, dat zijn inflatie en deflatie en bijzondere, dat zijn behoefteveranderingen van de consumenten.

Omtrent de behoefteverschuiving vinden we medegecedeeld, dat, indien daardoor op een speciaalmarkt de onderneming voor haar product het dubbele kan maken, het van geen belang is, of ze op aanschaffingsprijzen-basis, dan wel naar vervangingswaarde calculeert. Uiteraard, want alleen de verkoopprijs is gestegen, de koopmarkt bleef onveranderd en aanschaffingsprijzen en vervangingswaarde verschillen dus niets. Dit ware eenvoudiger te zeggen geweest, dan had duidelijker gebleken, dat dit geval met deze theorie niets te maken heeft.

Bij een inflatie veronderstelt *Schmidt*, dat de voortgebrachte goederen tot dubbele prijzen afgezet moeten worden, pag. 127. Maar is dat juist? Een verdubbeling van de geldhoeveelheid door Staatspapier-emissie verdubbelt niet hocus-pocus aller koopkracht en geeft dus geen verdubbeling van alle prijzen.

Dan zou de Duitse Staat er weinig aan gehad hebben. De inflatie vertien- of vertwintigvoudigde de vraag naar *staal* en *ijzer*, *brons* en *giftige chemicaliën*. Vanuit de vermeerderde koopkracht der oorlogs-industrie en van die harer arbeiders druppelde de vraagvermeerdering door.

In de conjunctuurbeweging stijgen eveneens de prijzen der materialen voor de productiemiddelen-productie veel sterker dan die van alle andere goederen, doordat de vergrootte vraag van alle, met meer crediet toegeruste, bedrijfshuishoudingen zich hier concentreert. Die concentratie geldt voor grondstoffen en materialen der finaalgoederen-productie, geldt in sterker mate nog voor de materialen, die voor de productiemiddelen-productie gebruikt worden.

Het is, ongeacht of men met conjunctuur- of met inflatie-verschijnselen te doen heeft, tegen de werkelijkheid om aan te nemen, dat de prijzen der Producten *wie der Kostenteile* um 100 % stiegen (pag. 128). Evenzeer is het onjuist aan te nemen, dat „bei Einkommensinflation auch der Marktpreis inflationiert wird, und *proportional* der Einkommensinflation der Ersatzwert der Kosten steigt”. (pag. 134). De gelijktijdigheid en gelijkmatigheid van de prijsbeweging tusschen product en grondstof bestaat niet, die tusschen de prijzen van producten, prijzen van duurzame productiemiddelen en van de grondstoffen voor de productiemiddelen nog minder. Bestond die gelijkloop dan zou er trouwens geen conjunctuurverschijnsel bestaan. Ook, indien men de credietdynamiek als de eenige centrale conjunctuuroorzaak aanneemt, volgt daaruit nog geen regelmatig bewegen van alle prijzen.

De juistheid van de theorie, dat aanschaffingswaarde een onjuiste basis voor winstcalculatie is, valt niet met het verwerpen van de theorie van den gelijkloop. De opmerking, dat in hausse te groote winst gecalculeerd wordt, in depressie te kleine en dat deze foutieve calculaties aanleiding geven tot te groote winstuitkeering in hausse en tot ongewenschte „innerbetriebliche” besparing in depressie, blijft evenzeer waar. Gevolgen daaruit rechtstreeks voortvloeiende t.a.v. beurskoersen, emissies, aantrekken van bankerediet enz. zijn eveneens juist. Een algemeen beter inzicht in het foutieve der calculaties zou te ruime winstuitkeering in hausse met alle gevolgen van dien vermijden en dus een zekere stabilisatie bewerken; daarmede zou echter geenszins het conjunctuurverschijnsel zelve verdwenen zijn.

3. Productieverhuivingen en gelijkloop van productie en consumptie (de zijde der productiekosten).

De speciale productieverhuiving ziet *Schmidt* als een effectief bedrijfsresultaat. Een bedrijf heeft grootere of kleinere productiviteit gekregen, door een of andere oorzaak.

Hier stem ik met hem in, dat de aanschaffingsprijscalculatie bij „Produktivitätssenkung Güter verschleudern lässt, die er nicht voll ersetzen kann” en bij „Produktivitätssteigerung Güter mit höheren als ihren Ersatzkosten” belast worden. Dat daarmede schijnwinsten uitgekeerd worden en schijnverliezen in depressie gecalculeerd worden is juist. Evenzeer, cum grano salis, dat „diese Ausschüttung das Gleichgewicht in der Wirtschaft wie in der Einzelunternehmung bedroht”. Volkomen juist, dat „diese Art von Scheingewinn, das gerade in Zeiten tiefgreifender technischer Verbesserungen am leichtesten eintritt, eine wesentliche Ursache ist der Konjunktur-Schwankungen in der Gesamtwirtschaft, weil er die im Markte erscheinende Kaufkraft über das normale Mass hinaus vermehrt und (via vergrootte besparing) zu übermässiger Ausdehnung der Betriebe anreizt.”

Niet juist is echter de gedachte, dat bij productieverarming de prijzen evenredig verhoogd kunnen worden. Dat zou betekenen, dat men in depressie den leegloop als kostenfactor in den prijs kon calculeeren. Juist is, dat de vervangingswaarde-

calculatie bij opgang der conjunctuur de beweging kan temperen, vooral, wanneer bij de uitbreiding met de factoren van het conjunctuurmatig waardeverloop der aanwendingskosten wordt gerekend. Voor zooverre men in de depressie daardoor minderen leegloop en minder dure werkeenheden vindt, geeft de methode een bate ook voor de depressie; vrage blijft echter, of zulks voldoende zal zijn, om in voldoende mate loonend af te zetten. Indien dit niet het geval is daalt de opbrengst van het product beneden de vervangingswaarde. De waarde van het product wordt dan niet meer gemeten in vervangingswaarde maar in opbrengswaarde. Beteekent zulks, dat naar het economisch motief de productie moet worden stopgezet, wijl de kosten niet worden gedekt? Neen, we weten, de productie gaat door, zolang de differentieele kosten nog gedekt worden. Daarmede demonstreert zich het waardeverlies op de werkeenheden der duurzame productiemiddelen. Strikt genomen is het zoo, dat niet in de depressie de productiekosten te hoog zijn tegenover den bereikbaren prijs, maar dat men huivert, om in te zien, dat de waarde der nog aanwezige werkeenheden der duurzame productiemiddelen gedaald is door de verandering van conjunctuurphase. Mitsdien zijn, strikt genomen, de productiekosten niet te hoog, wanneer men de werkeenheden maar naar hun huidige waarde calculeert. Het waardeverloop der werktuigen en machines (voorraden werkeenheden) moet als gevolg daarvan in de grootte van het eigen vermogen naar voren worden gebracht, analoog aan hetgeen automatisch geschiedt bij voorraden, die (eveneens aan waardeverandering onderhevig) sneller omlopen.

Keeren we tenslotte nog terug tot *Schmidt's* algemeene productieverhuiving.

Bij een algemeene verandering van de productiviteit ziet hij weer evenredige veranderingen van *alle* prijzen. Waar denkt hij aan? Aan techniekverbetering? Die werkt echter niet zoo plotseling overal gelijk door, maar als een langzame generalisatie van techniekverbetering in verschillende bedrijfshuishoudingen. Aanpassende uitvindingen zijn vaak daarvoor noodig. De uitvindingen, hoewel plotseling, ondervinden een zekere vervlaking bij invoering, zoodat men van een regelmatige techniekvoortschrijding kan spreken (zonder natuurlijk uit het oog te verliezen, dat het tempo van invoering zeer verschillend is). Uitvindingen betreffen voorts als regel bepaalde productietechnieken en vallen dus onder de speciale productiviteitsverhuivingen.

Hij noemt als voorbeeld van productieverarming de 8-uren dag (waarvan hij geen voorstander is). Maar waarom moet men den invloed daarvan zoo tot een algemeene en vage formulering verwerken. Het is toch duidelijk, dat, wanneer men van 12 uur op 8 uur komt, de economische capaciteit der werktuigen tot $\frac{2}{3}$ teruggaat en dus het machine-uur in de calculatie voor alle producenten duurder moet worden. Dit heeft echter slechts zijdelings van doen met vervangingswaarde.

D. NOG ENKELE BEDRIJFSECONOMISCHE OPMERKINGEN.

1. Vervangingswaarde van den omzetsdag en vervangingswaarde van den dag der aanwending in de productie.

Bij de winstcalculatie van den handelaar bestaat geen verschil tusschen *Limperg* en *Schmidt*. Laatstgenoemde neemt de vervangingswaarde (prijs van de koopmarkt, behalve dan in die deelen der theorie, waarin de indexcijferbeschouwingen domineeren) op den omzetsdag om de voorwaarde voor relatieve Werterhaltung te scheppen. *Limperg* neemt evenzeer de vervangingswaarde van den omzetsdag om de grootte van het offer bij den verkoop gebracht te bepalen. *Schmidt* waardeert met financieringsoogmerk, *Limperg* met het oogmerk van calculatie of zoo men wil, neemt het waardeeren min of meer als „Selbst-

zweck". Hoe staat de zaak nu, wanneer we de hoeveelheden in de productie aangewend, moeten gaan waardeeren? De na-calculatie volgt het gebeuren op den voet, calculeert dus, op elk moment, dat een offer wordt gebracht, den omvang daarvan. Men calculeert dus steeds naar de vervangingswaarde van het moment van aanwending; waardeert bij het brengen van het offer.

Schmidt maakt daar bezwaar tegen, en zegt, dat men dan het vervangingswaarde-beginsel niet juist toepast. Men moet de vervangingswaarde van den omzetsdag nemen als calculatiebasis — analoog aan wat de handelaar doet —. Hiertegen twee opmerkingen. Eerstens vergeet *Schmidt*, dat algemeene regel is, dat de waarde van een voorraad wordt bepaald door de waarde van het laatste toevoegsel en dat dus, indien 7-dagen productie in voorraad gehouden wordt de vervangingswaarde van het product den eersten dag gemaakt en den zevenden dag verkocht, wordt bepaald door het product, dat klaar kwam op den dag van verkoop. Op die laatste vervangingswaarde is dus de winst-bcijfering bij den verkoop ingesteld en dus heeft men ook bij deze calculatie-methode de vervangingswaarde van den omzetsdag en de mogelijkheid van reproductie onder dezelfde voorwaarde als waarin die bij den handelaar mogelijk is. Een tweede opmerking van *Schmidt* tegen de vervangingswaarde bij aanwending is, dat de voorwaarden voor reproductie moeten worden geschapen op den omzetsdag; dat is echter onjuist. In de onderstelling van onmiddellijke aanvulling der aangewende productiemiddelen moet elk quantum worden vervangen onmiddellijk na aanwending en dus met de prijzen van den aanwendingsdag. Voorzoverre dus reproductie mogelijk is, wordt die verkregen door de vervangingswaarde als basis van winstbepaling te nemen, die gecalculceerd wordt voor het product, dat op den dag van verkoop in den voorraad komt (de plaats van het verkochte innemen).

Die vervangingswaarde is samengesteld uit de prijzen van de aangewezen quantiteiten productiemiddelen op de respectieve aanwendingsdagen.

2. De Vervangingswaarde van duurzame productiemiddelen.

Voor zooverre in een artikel als dit plaats bestaat voor de behandeling van een speciaal probleem, werd reeds in het tweede stuk bij de definieering van het begrip vervangingswaarde het probleem van de bepaling dezer waarde behandeld. Er werd op gewezen, dat het bepalen van de waarde van de werkeenheid moest geschieden overeenkomstig de voortschrijding van de techniek en in aansluiting aan de golfing van de conjunctuur. Dit zijn geen alternatieven, maar in zekeren zin cumulatieven; ze verhouden zich om het zoo eens te zeggen als „trend” en „curve”. De regelmatige voortschrijding van de techniek geeft een daling van de waarde der werkeenheden, overeenkomstig een trend van den 1sten graad (rechtlijnige trend). De grootere waarde van de werkeenheden in de herlevingsphase van den conjunctuur kan voorts tot uitdrukking gebracht worden door de coëfficiënten, die men in de berekening invoerde ter bepaling van het waardeverloop door techniekverbetering, te verzwaren naar het conjunctuurmatig waardeverschil. Dit is dus alleen een waardeeringsquestie. Daarnaast staat dan de factor dat, als gevolg van te groote projectie van de capaciteit in de hausse, in de depressie een te veel aan werkeenheden aanwezig is, waarvoor men geen aanwending heeft. De te groote projectie kan het gevolg zijn van een fout in raming; een kans die te meer bestaat wanneer de uitbreiding geschiedt, nadat reeds langen tijd een opgaande conjunctuur heeft geheerscht en dus de beste tijd verstreken is. Raamt men in dat geval de expansie-mogelijkheid op grond van de uitbreiding der laatste jaren, dan neemt men de conjunctuurmatige

toeneming van afzet als normalen groei aan; zelfs bij scherpe rekenschap wordt de projectie fout. Weer een rekenfout in de conjunctuurveroorzaking, maar een andere dan die van *Schmidt*. Houdt men daarbij nog in onvoldoende mate rekening met wat de concurrentie doet of zou kunnen doen (in onze samenleving is het moeilijk om daarmede rekening te houden) dan komt er nog een soort rekenfout bij, die al weer van andere categorie is.

Is nauwkeurige raming mogelijk? Kan men aan de fout in het extrapoleren van den groei der laatste jaren ontkomen? Ja, men kan de normale groeilijn bepalen, door de ontwikkeling scherper na te gaan; — trendmatig — te ramen. Men zoek dus de grondlijn voor de ontwikkeling over een grooter aantal jaren¹⁾ en neme die als grondslag voor de projectie. De meerdere afzet daarboven uit is tijdelijk en zal men dus met tijdelijke middelen — aanwending van nachtploegen, overuren enz. — moeten vinden.

Indien echter de bedrijfsconstellatie toch schijnt te noodzaken tot het uitbreiden naar de stijgingslijn der werkelijke omzetten, dan bedenke men, dat de daartoe benoedigde werkeenheden onvermijdelijk een overtollige aanwezigheid van een overeenkomstig quantum werkeenheden in de jaren der aanstaande depressie brengen zullen. De kosten van deze werkeenheden bestaan dus niet alleen uit de werkeenheden, die vermoedelijk nog worden aangewend in de boomperiode van den afzet, maar ook het verlies aan werkeenheden in de na-komende depressie. De opbrengst van den meerderen verkoop in de boom-periode moet dus zoowel de — in ons systeem reeds hoog-bepaalde — waarde van de werkeenheid, als de waarde van dienovereenkomstig te loor gaande werkeenheden in de depressie kunnen dragen. Kan dat niet dan is zoodanige expansie niet rationeel. Zou zulke calculatie niet vaak aanleiding geven om zich van overspannen expansies terug te houden? Zal men de bedrijfsleiders er toe krijgen? Ik acht dat cijfers bij zakenlieden wonderen kunnen doen; ook moge gesteld worden, dat vele bedrijfsmannen dergelijke zaken intuïtief goed aanvoelen. De algemeen economische theorie mag zeker geen bezwaar maken, immers zooals zij de „ondernemers” als „far-seeing genii” stelt, mag niet aangenomen, dat zij tot zulk een politiek niet te brengen zouden zijn. De concurrentie is daarin een kwaad ding; samenwerking is zeker nodig. Daarmede gaan we echter te ver buiten het terrein. De bedoeling was in het kort aan te toonen, hoe het probleem van de waarde van de werkeenheid onder verschillende omstandigheden kan liggen.

Wat de opbrengstwaarde der duurzame productiemiddelen aangaat, moge ik nog opmerken, dat men vooraf bepalen kan, wanneer de opbrengstwaarde der duurzame productiemiddelen beneden de vervangingswaarde ligt. Door den invloed van de doorgaande kosten bij stopzetting valt steeds, wanneer de vervangingswaarde van het product boven de opbrengstwaarde ligt, het nadeel terug op de duurzame productiemiddelen, die de doorgaande kosten veroorzaken. Zelfs zóó, dat, indien de vervangingswaarde van het product boven de opbrengstwaarde ligt, als gevolg van prijsstijging van grondstoffen, het nadeel terugvalt op de waarde van de werkeenheden der duurzame productiemiddelen. Als het ware wordt een deel der waarde van die laatsten op de grondstoffen overgeheveld.

De verschillen met de calculaties, zooals men die veelal aantreft, moge ik als volgt samenvatten. Ten eerste men houdt

¹⁾ Ik moge hier in het voorbijgaan er op wijzen, dat de grafische voorstellingen van de verhouding van normale bedrijfsdrukte tot werkelijke bezetting in de inleiding 18e accountantsdag (Prof. *Goudriaan*) naar mijn meening bepalingen zijn van den „trendmatigen” groei van de onderneming. De bepaling van den trend is niet willekeurig, maar volgt uit bepaalde formules en methoden. Ook op het Congres voor Budgetcontrole te Genève werd het verband tusschen bedrijfsuitbreiding en normale bedrijfs groei behandeld nl. in het prae-advies van *M. H. Schmid* van de *Heinrich Lanz A. G.*

geen rekening met het waardeverschil, door hogere afschrijving in hausse te doen en houdt dus ten onrechte in de depressie een boek-waarde van de werkeenheden, die te hoog is. Ten tweede men houdt in de hausse geen rekening met de veroorzaking van extra-leegloop, wanneer men de expansie niet trendmatig raamt. Ten derde men rekent (althans naar de nog steeds niet algemeen verworpen theorie van deelsom-kostprijzen) daarentegen den last van den leegloop in de depressie als kostenfactor, terwijl het een verlies is tengevolge van foutieve en geflatteerde kostenbepaling in de voorafgaande hausse of een verlies, tengevolge van het desondanks niet dekken van de kosten (dus een *echt* conjunctuurverlies). Ten vierde, wanneer de opbrengstwaarde in de depressie toch nog lager ligt dan de rationeel-bepaalde vervangingswaarde, wordt vergeten, dat de waarde niet alleen van de aangewende werkeenheden, maar ook die van de nog aanwezige werkeenheden, te hoog is, daarmee tevens te hoog is de balanspost en diensvolgens het vermogen.²⁾ Bij no-pair-stock zou dat heel gemakkelijk aan te passen zijn en in de lijn van de balanstheorie, die uit de waardeleer *Limperg* volgt, zou voor dat systeem veel te zeggen zijn — de praktische nadeelen en de minder aangename ervaringen met het systeem daargelaten. Dit voert echter buiten het onderwerp en is ook niet ter verduidelijking noodig.

Hoe behandelt nu *Schmidt* de vervangingswaarde der duurzame productiemiddelen? De onjuistheid van het weglaten van het gecoördineerde begrip der opbrengstwaarde kan hierbij onbesproken blijven. *Schmidt* corrigeert de balanswaarde zoowel als de afschrijvingen met indexcijfers. Het feit, dat beide gegevens gecorrigeerd worden is mij sympathiek — de gelijkheid op elk moment van de waarde van gelijke zaken, ongeacht of ze voorradig zijn dan verbruikt worden —. De indexcijfercorrectie is echter weer typisch op inflatie-omstandigheden ingesteld, dat is het zwakke punt. Blijkbaar ook gedragen door de opvatting, dat de waardebeweging moet worden gesplitst in oorzaken, die men vermeent bij geldomvang of geldomloop te liggen en oorzaken, die men bij de verhoudingen in de goederenproductie zoekt. Geldtheoretisch naar mijn meening niet juist,

²⁾ Ik moge er wel op wijzen, dat met het feit, dat het waardeverlies op het product terugvalt op het productiemiddel, dat doorgaande kosten heeft (en mitsdien op de grootte van het vermogen), door vooraanstaande conjunctuurtheoretici weinig rekening gehouden wordt. Ik refereer hier aan het prae-advies van Prof. G. M. *Verrijn Stuart* op den jongsten Accountantsdag. Zijne Hooggeleerde stelde dat de loonen moesten verlaagd worden omdat de kostprijzen te hoog waren. Ten eerste hanteerde Prof. *Stuart* het historisch kostenbegrip, dat den leegloop in depressie als kosten calculeert en ten andere werd met dit terugvallen van het verlies op de productiemiddelen der doorgaande kosten geen rekening gehouden.

Men zou kunnen stellen, dat deze terugval overigens volkomen te passen is in het kader van de moderne waardeleer. De theorie der specifieke productiemiddelen bij *Wieser* of liever van de productiemiddelen in specifieke positie is daartoe wel geschikt, mits in anderen toonaard gezet en mits niet gebruikt om het voordeel overschot toe te deelen.

De beschouwing van de waarde der duurzame productiemiddelen afgeleid uit de theorie *Limperg* doet zien, dat de kostprijzen niet te hoog zijn, maar dat calculatiefouten uit het verleden moeten worden hersteld. Deze gaven aanleiding tot bepaling van te *hooge winsten*, het herstel moet dus plaats vinden overeenkomstig de veroorzaking van de fout. Men heeft het schijninkomen (in *Polakschen* zin) uitgekeerd, men heeft in de hausse niet afgeschreven of niet voldoende afgeschreven uit het inkomen, men herstelle dat door afschrijving op het vermogen. Eerst na dat herstel van de groote fout is naar mijn meening plaats voor de vraag of de betrekkelijk geringe daling van de kosten van levensonderhoud een evenredige loonsverlaging wettigt. De grotere invloed van eerstgenoemden herstelmaatregel zal eerder stimulerend werken dan de loonsverlaging, die bovendien moeilijker aan te passen zal zijn aan de bijzondere eischen van elken bedrijfstak. Afgescheiden van saneering blijft de aanwezigheid van een te groot productie-apparaat een last, maar dat moge ik onbesproken laten.

bovendien voor de conjunctuurpolitiek in het bedrijf van geen beteekenis.

Bovendien nog de praktische fout van een geheel verkeerd leggen van den correctiefactor. Immers we zagen en het is trouwens bekend, dat het grooter écart tussehen kosten en opbrengst in den aanvang der conjunctuuropgang ligt en dus de grootere waarde (conjunctuurmatige waardevermeerdering) van de aangewende werkeenheden in die phase gezocht moet worden. Naarmate bij voortgaande hoogconjunctuur de prijzen der grondstoffen (reagiebele goederen voor een deel) sterker stijgen dan de prijzen der producten neemt die „meerwaarde” af.

Bedenken we dat de indexcijfers stijgen naarmate de hoogconjunctuur verder is voortgeschreden dan zien we, dat indexcijfer-correctie van de waarde der werkeenheden van de duurzame productiemiddelen de conjunctuurmatige verzwaaring van de aanwendingskosten averechts legt.

3. *Vervangingswaarde-calculatie en goodwill.*

Gezien den invloed, die de vervangingswaarde-calculatie op de winstbepaling heeft en in aanmerking genomen, welke de beteekenis is van de winstgrootte in de benadering van den goodwill is begrijpelijk, dat ook hierin een probleem ligt, dat de aandacht verdient. Zij het dan ook, dat in dit verband slechts terloops er iets van te zeggen valt. Het is echter voor accountants zulk een belangrijk probleem en de fout wordt hier — naar de gebruikelijke methoden — door vermenigvuldiging ver-groot.

Heeft een zaak, die in hoogconjunctuur goede winsten — boven kapitaalrente — maakt „goodwill”; heeft een zaak, die in depressie, beneden de kapitaalmarktrente rendeert geen „goodwill”? Opgemerkt moge worden, dat noch in depressie, noch in hoogconjunctuur de accountant den goodwill kan bepalen op een winstcalculatie naar aanschaffingsprijzen-basis. Immers deze verwacht inkomen en vermogen, ten gunste van het inkomen in de hausse — goodwill dus te groot — en ten gunste van het vermogen in de depressie — goodwill dus te klein — en steeds één der partijen gedupeerd. Bovendien nog de goodwillbepaling, die zich baseert op het extrapolereen van het winst- of verliesverloop van de laatste 3 of 5 jaren, extrapoleert volledig den invloed of van de gunstige of van de ongunstige omstandigheden, die als werkelijke conjunctuur-winst of -verlies nog overblijven ook na elimineren van de rekenfout der aanschaffingsprijzen. Voor goodwill-bepaling zal men de bepaling van den „trend” der bedrijfsresultaten niet buiten beschouwing mogen laten. Ligt de trend stijgend, de actueele tendenz dalend, dan zullen partijen althans beide omstandigheden moeten kennen en de gevolgen van die omstandigheden geanalyseerd moeten zien.

Ik meen voorts niet te behoeven betoogen, dat conjunctuurstudie, vooral als middel om de voortteekenen van naderenden storm waar te nemen, voor den accountant bij de goodwillbepaling onmisbaar is. Herinneren we ons slechts de na-oorlogsche depressie en welk een waarde een goodwill gehad zou hebben, die op de oorlogswinstcijfers was ingesteld en bepaald was een klein jaar voor de kentering aanbrak. De verbondenheid van de conjunctuur aan den oorlog gaf ons hier — ook zonder systematische conjunctuurstudie — het voordeel van een dergelijke rekenfout niet te maken, voor de algemeene conjunctuurbeweging zullen we ons bij de systematische conjunctuurstudie moeten aanleunen.

E. SLOTBESCHOUWING

1. *Resumé.*

De critiek op de beschouwingen van *Schmidt* mag niet den indruk geven als zou door mij aan *diens* theorie weinig waarde

toegekend worden. Het tegendeel is waar; ik erken *Schmidt* heeft in deze theorie een belangrijke wetenschappelijke prestatie verricht, ondanks de bezwaren, die ik tegen zijn formuleeringen heb. Ik heb echter gemeend te moeten doen uitkomen dat de behandeling in statischen toestand der maatschappij of in de onderstelling van ontwikkeling de theorie aan praktische waarde heeft doen verliezen en ook de wetenschappelijkheid geschaad is, doordien de vooropgezette gedachte van gelijkloop van productie en consumptie moest worden ingevoerd. Daardoor kwam destijds Prof. *N. J. Polak* er toe die theorie met die van *Carey* te vergelijken en sprak ik in den aanhef over een modernisering van *Bastiat*. *Limperg's* theorie, daarentegen sluit geheel aan op de moderne waardeleer of liever is daarvan een uitbouw; de individualistische constructie werd in socialen stijl getransformeerd. *Limperg's* theorie sluit geheel aan op de dynamische verschijnselen en is daarom bij de conjunctuurpolitiek zeer goed hanteerbaar.

Vele der grondbeginselen van beide docenten zijn gelijk. Deze zijn:

dat de welvaart afhankelijk is van de beschikbare concrete goederenmassa's;

dat het kapitaal van de bedrijfshuishouding is de collectiviteit der goederen, die — naar technisch bepaalde verhoudingen — in het bedrijf moeten voortloopen;

dat de waarde der zaken in de bedrijfshuishouding steeds moet overeenstemmen met de waarde der zaken in het maatschappelijk verkeer;

dat de waarde van alle deelen van een gelijkwaardigen voorraad op hetzelfde moment gelijk is;

dat verandering van de in geld gemeten-waarde van de activa wèl een mutatie in de grootte van het daarin opgesloten vermogen brengt, maar die mutatie geen inkomen is;

dat de winst slechts bestaat uit het gelijktijdig verschil tusschen koop- en verkoopmarkt (behoudens baten uit speculatie);

dat bij speculatieve transacties een inkomenstreven ontstaat buiten bedrijfskader, dat dus een incidenteel karakter draagt en waarbij dus een incidenteele winstbepaling kan geschieden;

dat de gebruikelijke methode van boekhouden in conjunctuur-opgang vermogensmutaties als inkomen rekent (dus te groot inkomen) in den neergang der conjunctuur het inkomen te klein neemt, daarmede den druk der depressie aggraveert en strikt genomen als calculatiebeginsel vooropstelt, dat hetgeen in de vette jaren verkwist werd, in de slechte jaren door (automatische) besparing in de depressie moet worden ingehaald;

dat daardoor (evens automatisch) een averechtse conjunctuurpolitiek ontstaat, die — dank zij het feit dat zij een massa-verschijnsel is — als een zeer belangrijke conjunctuur-oorzaak mag gelden, te meer omdat die averechtse winstcalculatie allerlei andere miscalculaties veroorzaakt o.m. aandeelenkoers, bankerediet (ongeacht eventueele miscalculaties, die uit de verschijnselen als zoodanig volgen).

2. Verwezenlijking dezer gedachten?

Erkend moge dus worden dat het algemeen doorvoeren in de praktijk van deze calculatie-methode, een omstelling der boekhouding in dezen zin, veel effect zal hebben op het conjunctuur-verschijnsel. Vooral wanneer men ertoe geraken zal deze calculatie-methode te combineeren met de nieuwere hulpmiddelen der toegepaste bedrijfseconomie — analyse van vraagkrommen, marktanalyse, conjunctuurstudie, mathematische statistiek enz.

We kunnen dus erkennen, dat al is deze „Rechenfehler“ niet de conjunctuur-oorzaak — ze toch één der belangrijke oorzaken is, één der vele gevolgen van incidenteel en individualistisch beschouwen der maatschappelijke verschijnselen, gevolg van de „bescheidne Wahrheit“, dat „sich der Mensch, die kleine Narrenwelt, gewöhnlich für ein Ganzes“ hält, te weinig ziet, dat hij

„ein Theil des Theiles“ is, en daarom niet met individueele en incidenteele calculaties, maar met sociale waarden moet rekenen.

Het is overigens niet flatteus voor de boekhouders, dat de eerste gedachten in deze richting verschijnselen met afmetingen als in de inflatie noodig hadden om naar voren te komen, terwijl men van het verschijnsel der industriele conjunctuur toen reeds het eeuwfeest had kunnen houden.

Het is nu ca. tien jaar geleden, dat *Schmidt's* theorie wereldkundig werd en *Limperg's* theorie vanuit de collegezaal zich begon een weg te banen. Ook bij de toenmalige verhoudingen van het Duitsche verschijnsel waren collega's zelfs te bevoegder plaatse van meening, dat de vervangingswaardetheorie, slechts voor de *Duitsche* verschijnselen gold en een algemeene toepassing positief fout was.

Schokkende gebeurtenissen worden gauw vergeten; wanneer het accèss voorbij is meent men, dat er niets wezenlijks in was en keert tot het oude terug. Is er geen gevaar, dat het ons zoo zal gaan met de les, die de resultatenberekening in de inflatie ons leerde omtrent het foutieve in de overgeleverde heilige boeken van *Paciolo* en zijn discipelen? De boekhouding in de praktijk is gebaseerd op een conjunctuurloos verloop ongeveer op dezelfde wijze als de theorieën der economische optimisten waren ingesteld op een statischen toestand. In statischen toestand zouden aanschaffingsprijs en kosten, offer in de productie of bij den verkoop, samenvallen en zou de rekenwijze dus goed zijn. Voor *Paciolo's* tijd dus geen bezwaar. In onze tijd van conjunctuurbeweging moeten we een organische winstbepaling toepassen, die aanpast aan de dynamiek der maatschappij en dus aan de schommelingen van de conjunctuur. De z.g. dynamische methode (*Schmalenbach*) geeft in haar kameralistische oriëntering niet het verlossende woord; deze theorie heeft de fout bij de calculatie de geldsommen, in de goederen opgesloten, als het essentieele moment te zien in plaats van de concrete goederenquanta. Voor de conjunctuur-aanpassing is noodig naar de technisch benodigde quantiteiten van concrete goederen te zien, de geldsommen, waarmede men calculeert, volgen dan uit de waardeering.

Naar mijn indruk geeft de theorie *Limperg* wat noodig is voor de aanpassing van de calculatie aan de conjunctuurbeweging, met de combinatie van opbrengstwaarde en vervangingswaarde past ze volkomen aan bij al wat noodig is om de „rekenfout“ uit te schakelen.

De vorm van de boekhoudersche calculatie zal daarmede ietwat moeten veranderen, dat is echter bijkomstig.

Tevens moge ik er op wijzen, dat in de systemen van „standardcostcalculation en budgetarycontrol“ eerst dan een voldoende perspectief komt, wanneer economische kostprijs en sociale waarde den theoretischen ondergrond der calculatie gaan vormen. Daar komt nog bij, dat de behandeling van *Standard Costs*, zooals *Charter Harrison* e.a. die geven, niet bedoelen schablonen te zijn en dus toepassing op vaderlandschen bodem onder andere omstandigheden aanpassing aan andere omstandigheden eischt. Een goede aanpassing kan echter voor elk bijzonder geval slechts gemaakt worden, indien men den theoretischen ondergrond voldoende scherp ziet. Tot verkrijgen van zoodanig inzicht leent de „vervangingswaarde-theorie *Limperg*“ zich m.i. zeer goed.

De vraag is voor mij, of thans deze depressie ons brengen zal, waar wij zijn moeten. Zullen we in de volgende conjunctuurherleving voortgaan op den ouden weg van te hooge winsten laten berekenen; zullen we in een volgende depressie moeten constateeren, dat de huidige depressie ons in dezen even weinig verder bracht dan alle voorafgaande lessen? Misschien ga ik te ver, maar ik meen in deze zaak een groot vakbelang te zien, en zou daarom dit artikel niet gaarne besluiten zonder te wijzen op de verantwoordelijkheid van den accountant voor de

winstbepijfering bij het teekenen van de balans. Een winstrekening, niet op organische calculatie gebaseerd is fout; rekent te groote winst en de accountant, die deze teekent is naar mijn meening evenzeer en misschien nog in sterker mate in gebreke als een accountant, die een speculatie-winst als normaal bedrijfsresultaat erkent.

DRS. ABR. MEY

HET ACCOUNTANTSWEZEN IN NOORWEGEN

Daar de controle van Naamlooze Vennootschappen de vaste economische grondslag van het accountantsberoep in de meeste landen vormt, zal men in het algemeen bekend moeten zijn met de eventueel bestaande desbetreffende wettelijke bepalingen of de gebruiken, die ten opzichte dezer controle in een zeker land gelden, zal men een juist beeld van de ontwikkeling en de betekenis van het accountantsberoep aldaar verkrijgen. Stellig geldt dit van de landen van Noordelijk Europa en daarom zal ik aan de beschrijving van het accountantswezen in Noorwegen een korte schets van de wettelijke regeling der controle van het beheer bij de Noorsche Naamlooze Vennootschappen laten voorafgaan.

Eerst in 1910 werd een wet, regelende de Naamlooze Vennootschap en de Commanditaire Vennootschap, door het Noorsche Parlement aangenomen. Volgens deze wet zijn er twee organen, die in opdracht van de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders de controle van het beheer en van de administratie der Mij. kunnen uitvoeren, t.w. het college van Commissarissen en accountants. Slechts indien de Statuten dit uitdrukkelijk bepalen moet door de Algemeene Vergadering een *Raad van Commissarissen*, uit ten minste drie aandeelhouders bestaande, worden gekozen. Dit college heeft niet slechts op het beheer der Directie, doch ook op de boekhouding toe te zien en moet ten minste eenmaal per jaar, op ongezette tijd en zonder voorafgaande mededeeling, de kas en eventueel de effecten openemen. Dit instituut heeft in Noorwegen betrekkelijk geringe betekenis verkregen, althans van uit het gezichtspunt van een *zaakkundige* en daadwerkelijke controle. Wij kunnen ons daarom verder bepalen tot de wettelijke regeling t.o.v. den accountant.

Bestaat er een college van Commissarissen, dan is dit verplicht een of meer accountants de controle der boekhouding der Vennootschap op te dragen. Is er zulk een college niet, dan moet de Algemeene Vergadering den accountant kiezen. Omtrent de vereischten, waaraan de accountant moet voldoen (zijn kwalificatie) is niets voorgeschreven. Echter is het uitdrukkelijk verboden leden van het bestuur en hun ondergeschikten of naaste betrekkingen als accountants te benoemen. De accountants mogen noch debiteuren, noch borgen, noch geëndosseerden ten opzichte van de Maatschappij zijn.

Oorspronkelijk bevatte de wet op de N.V. in het geheel geen bepalingen omtrent de wijze, waarop de controle moest worden uitgeoefend, noch over hetgeen het rapport van den accountant moest bevatten. Het gevolg daarvan was, dat een groot aantal controles, zoo niet de meerderheid, uit een oogpunt van vakkundigheid recht gebrekkig zijn uitgeoefend; men heeft de opdracht dikwijls als een zuivere vormkwestie opgevat, zoodat het rapport van den accountant van geringe waarde voor de aandeelhouders was. Doordat in de laatste jaren meer en meer naar geautoriseerde accountants (op welken wij hieronder terugkomen) werd gevraagd, is er een wezenlijke verbetering in dien toestand gekomen. Anderzijds heeft men echter ook bij vergelijking van een beroeps- met een „amateurs“-accountant het gemis van nadere voorschriften omtrent de uitvoering der

controle sterk gevoeld, hetgeen ten slotte ertoe heeft geleid, dat het Ministerie van Handel dit jaar (24 Januari 1931) bepaalde „Regelen betreffend de plichten van den accountant gedurende de uitoefening van zijn controlewerkzaamheid bij Naamlooze Vennootschappen (Banken op aandeelen uitgezonderd) en Commanditaire Vennootschappen” heeft uitgevaardigd.

Op deze nieuwe bepalingen komen wij nog terug. Vooraf willen wij ons echter met de ontwikkeling en den tegenwoordigen vorm van het accountantswezen in Noorwegen bezighouden.

De bovengenoemde Noorsche wet, betreffende de Naamlooze Vennootschappen, biedt op zich zelve een geschikten grondslag voor de keus van gekwalificeerde accountants ten behoeve der controle der maatschappijen. Doch bij het ontstaan dier wet had men in Noorwegen, evenals in de andere Skandinavische landen, slechts betrekkelijk weinig deskundigen, die een goede opleiding hadden gehad en zelfstandig het beroep uitoefenden. Het gevolg daarvan was, dat men, ten minste aanvankelijk, bijna uitsluitend als accountants personen uit het zakenleven koos of lieden, die eenig verstand van boekhouden hadden; hetgeen uiteraard niet altijd in het werkelijk belang der aandeelhouders was.

Dat er echter reeds ten tijde van het tot stand komen der wet een werkelijke behoefte aan vakkundige accountants bestond, blijkt uit de omstandigheid, dat de *Handelskamer* te Christiania (Oslo) juist in 1910 het besluit nam door haar Beurs en Handelseomite *accountants autorisatie te verleen*. De voorwaarden tot het verkrijgen der autorisatie waren in het kort de volgende:

Leeftijd ten minste 26 jaar; 5 jaar accountantspraktijk en het ondergaan van een accountantsexamen, dat aanvankelijk betrekkelijk licht was, doch met den tijd belangrijk zwaarder is geworden.

Andere Kamers van Koophandel in Noorwegen hebben langzamerhand het door de hoofdstad gegeven voorbeeld gevolgd. Dientengevolge hebben in verschillende steden in den loop der jaren zeer veel accountants autorisatie verkregen. Sedert eenige jaren noemen deze lieden zich „*börsenautorisierten Revisoren*”. Uit het feit, dat hun aantal in 1930 ca. 240 bedroeg, waartegenover in datzelfde jaar er in Denemarken ca. 60, in Zweden 45 en in Finland ca. 35 geautoriseerde accountants waren, kan men afleiden, dat in Noorwegen minder strenge eischen voor het verkrijgen der autorisatie gelden dan in de andere drie Noorsche landen. Niet slechts werden in Noorwegen geringe eischen gesteld met betrekking tot de theoretische vakopleiding, doch deze „*börsenautorisierten Revisoren*” behoefden óók niet, zooals hun gelijknamige collega's in de andere landen, het accountantsberoep uitsluitend uit te oefenen, zelfs niet als hoofdberoep. Het grootste deel dezer personen bestaat dan ook uit mensen, die in verschillende zaken werkzaam zijn.

Daar de bepalingen omtrent de autorisatie in het Rijk niet geheel uniform waren en bovendien een onbetekenende Vereniging van deskundigen van geringe kwaliteit begonnen was haar leden „*autorisatie*” als accountants te verleen, beproefde men tot een betere regeling te komen, door de invoering van het Instituut van de van *staatswege geautoriseerde accountants*, zooals dit reeds sedert 1909 in Denemarken bestaat. In Februari 1929 werd dan een wet inzake de „*staatsautorisierten Revisoren*” aangenomen. Volgens deze wet is het aan alle personen (behalve aan de op dat moment levende *börsenautorisierten Revisoren*) verboden de aanduiding „*Revisor*” in verbinding met het woord „*autorisert*” in het openbaar of bij de uitoefening hunner werkzaamheden te gebruiken, voor zoover zij niet, ingevolge de bepalingen dier wet, van rijksweg geautoriseerd zijn. De voorwaarden voor autorisatie zijn: Leeftijd ten minste